

КОММУНИКАЦИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В КОНТЕКСТЕ ЭТИКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Елена Валериевна Беляева

д.ф.н, доцент, Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, просп. Независимости, 4

АННОТАЦИЯ:

Статья посвящена биомедицинской проблеме взаимоотношений врача и пациента в контексте этики ответственности, доказательству эвристического потенциала этой теории морали для осмысления теоретических оснований биомедицинской этики и нового обоснования гуманности, заботы, доверия, солидарности и других ценностей в отношениях врача и пациента.

Ключевые слова: этика ответственности; биомедицинская этика; ответственность врача; ответственность пациента; этика коммуникации.

COMMUNICATION BETWEEN A DOCTOR AND A PATIENT IN THE CONTEXT OF RESPONSIBILITY ETHICS

Elena Valerievna Belyaeva

Doctor of Philosophy, Associate Professor
Belarusian State University,

ABSTRACT:

The article is devoted to the biomedical problem of the relationship between doctor and patient in the context of the ethics of responsibility, the proof of the heuristic potential of this moral theory for understanding the theoretical foundations of biomedical ethics and a new rationale for humanity, care, trust, solidarity and other values in doctor-patient relationships.

Keywords: ethics of responsibility; biomedical ethics; doctor responsibility; patient responsibility; ethics of communication.

Этическая регуляция отношений врача и пациента является одной из важнейших проблем биоэтики. Во все учебники вошла классификация Роберта Витча, согласно которой модели врачевания делятся на патерналистскую, коллегиальную,

инженерную и договорную. Эта классификация построена по критерию формы участия пациента в лечении. Между тем это вовсе не единственный язык описания медицинской коммуникации. Гуманные отношения между врачом и пациентом в любом случае должны строиться на том, что оба они являются полноценными личностями, хотя и представленными в конкретной ситуации только некоторыми своими сторонами. Наряду с правами пациента, которые широко исследуются в современной биомедицинской этике, необходимо уделять взаимосвязанным с ними правам врача и тому типу нравственной связи, которая между ними образуется. Биомедицинская этика базируется на концепции прав человека и соответствующих этических теориях, основы которых восходят к эпохе Просвещения, обосновавшей самоценность человеческой личности и равноправие людей. Между тем следует обратить внимание, что общество, его субъекты и способы нравственной регуляции существенно изменились не только со времен Просвещения, но и со времен возникновения биоэтики. Поэтому теоретические основания биомедицинской этики не должны рассматриваться как самоочевидные, но регулярно проясняться, проверяться на действенность, как и ее конкретные принципы. Наиболее актуальной теорией морали современности, наряду с аналитической этикой и этикой утилитаризма, является этика ответственности, сложившаяся в рамках феноменологической философии во второй половине XX века. Она связана с такими именами как М. Бахтин, Ж.-П. Сартр, Э. Левинас, П. Рикёр, М. Мамардашвили, Г. Йонас, К.-О. Апель, Ю. Хабермас.

В данной статье предлагается рассмотреть классическую биомедицинскую проблему взаимоотношений врача и пациента в контексте этики ответственности и показать эвристический потенциал этой теории морали для осмысления теоретических оснований биомедицинской этики и нового обоснования гуманности, заботы, доверия, солидарности и других ценностей в отношениях врача и пациента.

Этика ответственности – это теория морали, основанная на методологическом индивидуализме – принципе, согласно которому единственной причиной морали является индивидуальный моральный субъект, сам тип бытия которого – бытие-присутствие (М. Хайдеггер), не-алиби-в-бытии (М. Бахтин), нетотализуемое бытие (Э. Левинас), бытие-вместе-с-другими (Ж.-П. Сартр) – суть ответственное бытие. Таким образом, мораль не прикладывается к бытию человека извне как оценочная категория, а составляет сущность этого бытия. При всех

отчуждающих практиках современной медицины врач не «работает» врачом и даже не «является» врачом, а он и есть врач. Само его бытие суть бытие врача, которое не сводится к профессиональному функционированию.

В силу онтологической трактовки субъекта в этике ответственности этот субъект характеризуется особенностями своего бытия-в-мире, главной из которых является ответственность. Ответственность и субъектность – два названия одной и той же способности быть причиной собственных изменений, быть дополнительной детерминантой нравственных событий в мире. В паре врач–пациент субъектностью обладают оба участника, при этом каждый не только оказывает воздействие на другого, но открытый характер их коммуникации влияет на всю систему таких отношений в обществе, их общение не замкнуто на конкретной ситуации.

Трактовка категории ответственность в этике ответственности также отвечает потребностям современного человека (врача и пациента). Ответственность здесь не рассматривается только ретроспективно – как результат вины перед высшей инстанцией за нарушение какого-то закона. Ответственность здесь – суть оборотная стороны свободы, она проспективна, направлена в будущее и предполагает способность субъекта взять ситуацию в свои руки и изменить ее к лучшему. Соответственно и ответственность врача не может регулироваться исключительно должностными инструкциями, соблюдение которых обеспечивается страхом перед санкциями. Она является проявлением его моральной субъектности, позитивного заинтересованного отношения к своей деятельности. Точно так же ответственность пациента за своё здоровье предполагает активную проспективную заботу о нем как составляющую нравственного образа жизни.

Моральный субъект этики ответственности – это рефлексивный субъект. Такое качество современно необходимо врачу для понимания пациента и его лечения, для осознания своего места в лечении данного пациента. Одновременно рефлексивность является и качеством пациента, чье нравственное отношение к врачу должно быть не столько оценочным, сколько понимающим. Совместная рефлексия касается одновременно и методов лечения, и правил поведения в ходе лечения, т.е. нравственные отношения повышают эффективность профессионального результата.

Центральной темой в этике ответственности является фигура Другого, трактовка которой определяет характер коммуникации Я и Другого. Другой мыслится как

принципиально отличающийся от Я, нетотализуемый, инаковый, совершенно конкретный. А поскольку врач и пациент оба выступают друг для друга в качестве таких уникальных Других, это предполагает, что при всех правовых, стандартно-технологических, формально-бюрократических, дистанционных и электронных процедурах сущность медицинского общения должна базироваться на первооснове – отношении одной конкретной субъективности с другой. Именно живое нравственное общение придает смысл институциональной регуляции лечебного процесса.

Доверие выступает важнейшей ценностью в отношениях врача и пациента, доверие также является важнейшей категорией этики ответственности. Чаще говорят о доверии пациента к врачу, которое является отголоском патерналистской модели врачевания, однако доверие врача к пациенту не менее важно. Современная биоэтика несколько злоупотребляет правовыми механизмами регуляции, почти любое взаимодействие в процессе лечения регламентируется договорами и инструкциями. Между тем настоящей основой взаимодействия врач–пациент выступает доверие к моральной субъектности друг друга, которое опирается на совместное понимание ситуации.

Еще одной категорией этики ответственности является забота. Специфическая черта заботы в этике ответственности состоит в том, что ее целью является не просто благо Другого, его жизнь, здоровье и интересы. Важнейшей целью заботы является возвращение пациенту его моральной субъектности, возможно утраченной в результате тяжелого соматического заболевания, наркотической зависимости или психического заболевания. Забота при этом не предполагает «растворения в пациенте», «сгорания на работе» со стороны врача или медсестры. Ценность заботы в том, что она позволяет самому медицинскому работнику выразить себя в практиках заботы, обрести смысл своей деятельности. Забота становится пространством взаимного утверждения личности Другого.

Таким образом, теоретико-методологические подходы этики ответственности и ее категориальный аппарат являются актуальными для современного обоснования нравственной коммуникации между врачом и пациентом.

